

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

A MEIO CAMINHO DO PACTUADO NA AGENDA 2030, A IGUALDADE DE GÊNERO CAMINHA A PASSOS LENTOS.

Verônica M. S. Pires

20 de agosto de 2024.

Resumo

O quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 5), como parte da Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU), versa sobre a igualdade de gênero. Sob a forma de 5 metas e 3 submetas, com seus indicadores e subindicadores, o ODS 5 propõe: “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”. (ONU BR, 2015) Se por um lado, eliminar discriminações e violências de gênero, até 2030, está no cerne do ODS 5; por outro lado, alcançar esse Objetivo também se mostra estratégico para o avanço dos outros 16 Objetivos que completam a referida Agenda, pactuada pelos 193 países-membro da ONU. Estratégico porque, entre outras razões não menos relevantes, de acordo com o Banco Mundial (2024), se fossem extintas leis e práticas discriminatórias ou restritivas contra as mulheres em condição laboral, o PIB global aumentaria mais de 20%. Isso significa um forte impacto positivo na taxa de crescimento na década de 2030. Contudo, o cumprimento do ODS 5 parece cada vez mais distante. A julgar pelos índices publicados no Panorama de Gênero 2023 (United Nations, 2023a), as metas estão, em sua maioria, difíceis de serem atingidas.

Antecedentes

Em termos gerais, o acesso de meninas e de meninos à educação vem aumentando. Contudo, em 2022, 32,1% de jovens mulheres entre 15 e 24 anos não estudavam nem recebiam qualquer capacitação, tampouco estavam empregadas. Esse percentual entre os jovens rapazes da mesma faixa etária era de 15,4%. Dentro desse universo, a maior disparidade foi registrada na Ásia Central e na Ásia Meridional, cuja taxa entre o mencionado grupo de mulheres era de 48,7% vis-à-vis os 15,4% entre seus homólogos do sexo masculino.

Em 2019, na média mundial, para cada dólar que ganhavam os homens em empregos formais, as mulheres auferiam 51 centavos de dólar. Daí que a participação das mulheres no total de recursos advindos do mercado de trabalho era de apenas 34%. Se levarmos em consideração as individualidades regionais, essa realidade era ainda mais alarmante. Enquanto na Europa e na América do Norte as mulheres recebiam 64 centavos de dólar para cada um dólar pago aos homens, naquele ano, na Ásia Central e Meridional, esse valor caía para 21 centavos de dólar (United Nations, 2023, p. 18).

Três anos depois, em 2022, menos de 2/3 das mulheres em idade de máxima produtividade, ou seja, entre 25 e 54 anos, de acordo com a publicação das Nações Unidas (2023, p. 18), estavam inseridas no mercado de trabalho. Precisamente, eram 61,4% em comparação com os 90,6% dos homens com na mesma faixa etária. Adotando as singularidades regionais, conforme fizemos no parágrafo dedicado a 2019, observamos que, apesar de 5,7% mais instruídas do que os homens, utilizando o ensino superior como parâmetro, na União Europeia (UE), a taxa de mulheres empregadas chegava a 83,6% enquanto a de seus equivalentes do sexo masculino era de 88,9%. Cumpre registrar que, diferentemente do recorte utilizado pelas Nações Unidas, os percentuais em tela dizem respeito a indivíduos entre 15 e 64 anos. Entre os salários, a diferença era de 12,7%, indicando uma queda de 3,7 pontos percentuais entre 2012 e 2022. Ainda assim, cada euro pago a um homem, equivalia a pouco menos de 88 centavos de euro pagos a uma mulher. Em que pesem as variações que podem ser conferidas na publicação original, a título de exceção, Luxemburgo foi o único país da UE cujos salários das mulheres foram em média 0,7% maiores do que o dos homens. (Yanatma, 2024).

Resultados

Em realidade, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), nenhum dos 193 países, até 2023, havia atingido o previsto nos indicadores do ODS 5. Pode-se dizer que apenas 15,4% dos indicadores do quinto Objetivo parecem avançar na direção correta, ao passo que 61,5% seguem próximos ao meio do caminho e 23,1% estão distantes ou muito distantes das metas pactuadas para 2030. (United Nations, 2023b)

Tendo em vista a lentidão no trato de alguns indicadores do ODS 5, a ONU (2023b) infere que 286 anos se passarão até que sejam preenchidas as brechas na proteção legal das mulheres e revogadas as leis discriminatórias contra elas, 140 anos para que estejam igualmente representadas em posições de poder e de liderança no local de trabalho, e 47 anos para conquistar a igualdade nas taxas de ocupação dos cargos nos parlamentos nacionais. Isto posto, em 2023, eram 178 países mantendo barreiras legais que impediam a participação econômica plena das mulheres. Como consequência disso, quase 2,4 bilhões de mulheres no mundo não gozam dos mesmos direitos econômicos que os homens. Seguem as palavras de Pierre Bourdieu para incutir mais confiabilidade a nossa premissa:

“A primazia universalmente concedida aos homens se afirma na objetividade de estruturas sociais e de atividades produtivas e reprodutivas, baseadas em uma divisão sexual do trabalho de produção e de reprodução biológica e social, que confere aos homens a melhor parte [...]” (Bourdieu, 2012, p. 45)

Essa citação destaca as estruturas sociais profundamente enraizadas que perpetuam a desigualdade de gênero, deixando claro que alcançar a igualdade entre homens e mulheres não é apenas uma questão de mudar leis, mas também de transformar essas estruturas sociais fundamentais.

Dito isto, questões estruturais seguem se manifestando em aspectos ligados à saúde sexual e reprodutiva, à representação política e jurídica, e à disparidade econômica, entre outros. A situação se torna ainda mais grave se levarmos em consideração a insuficiência de dados e de evidências ligadas às variáveis envolvidas no debate mais amplo sobre igualdade de gênero. No que tange aos dados necessários para supervisionar o cumprimento do ODS 5, observa-se uma carência de 44%, considerando a média porcentual de todos os países envolvidos. Aproximadamente 41 países podem já ter alcançado ou estarem próximos de alcançar, pelo menos, um indicador do ODS 5. Em contrapartida, em 2023, mais de 80 países sequer possuíam dados suficientes para, no mínimo, um indicador do ODS 5 (United Nations, 2023a, p. 12).

Nas bases de dados disponíveis em 120 países e zonas, até 2023, 28 deles ainda não contavam com leis garantidoras de direitos às mulheres no ato do matrimônio ou do divórcio. Em 67 países não existiam leis contra a discriminação direta ou indireta de mulheres. E, em 53 países, as leis não tratam objetivamente da igualdade de remuneração entre homens e mulheres que ocupam a mesma função. No mais, ainda que leis dessa natureza estivessem vigentes em alguns países, o cumprimento delas aparece no documento como um desafio. (United Nations, 2023a, p. 14)

Diante dos quadros, estima-se que sejam necessários 6,4 bilhões de dólares ao ano, até 2030, para superar as desigualdades de gênero em 48 Estados que juntos somam 70% da população dos países em desenvolvimento. Mas o investimento dos respectivos governos tem sido muito aquém do total estimado. (United Nations, 2023a, p. 13)

Até 2030, o avanço deve ser 68 vezes mais rápido do que 2023 para reduzir a 5% a taxa de mulheres, no mundo, que não estudam ou recebem qualificação, nem estão inseridas no mercado de trabalho remunerado. (United Nations, 2023a, p. 11)

Nas relações de poder e nos cargos de liderança, a disparidade entre homens e mulheres é digna de nota. No mundo, somente 26,7% de cargos parlamentares são ocupados por mulheres. Quanto aos postos nos governos locais, elas somam 35,5%. Já nas funções de liderança e de tomada de decisão, no mercado de trabalho formal, elas não passam de 28,2%. Nesse quesito, em especial, o relatório publicado pelas Nações Unidas prevê que em 2050 esse percentual será de 30%, caso continuemos no ritmo de 2023. (United Nations, 2023a, p. 15)

Na média mundial, as mulheres dedicam 2,8 horas diárias a mais do que os homens ao trabalho doméstico e aos cuidados não remunerados. Se seguirmos no mesmo ritmo, em 2050, o que verificaremos será uma redução bastante tímida. As mulheres dedicarão 2,3 horas ou 9,5% a mais de tempo, por dia, nesses mesmos afazeres, se comparadas aos homens. (United Nations, 2023a, p. 14)

Recomendações

- Estabelecer um conceito de gênero com o qual se possa transitar pelas áreas as quais se pretende atuar, evitando ruído nos diálogos a serem estabelecidos. A título de sugestão:

“[...] igualdade de gênero refere-se à igualdade em direitos, responsabilidades e oportunidades das mulheres e dos homens, bem como das meninas e dos meninos. [...] Para que seja plenamente alcançada, deverá incluir as especificidades de mulheres negras, indígenas, quilombolas, lésbicas, bissexuais e pessoas trans, entre outras.” (ONU BR, 2016, p. 17)

- Revogar a legislação discriminatória e sancionar leis que levem à igualdade de gênero, com prioridade para as mulheres e meninas que enfrentam formas sobrepostas de discriminação.
- Investir e supervisionar recursos públicos para implementar leis e criar políticas com perspectiva de gênero, uma vez que apenas 26% dos países do mundo apresentam dotações orçamentárias para esta finalidade. (United Nations, 2023a, p. 15)

- Abordar as causas da violência de gênero e apoiar o acesso de mulheres e meninas a programas multisetoriais de qualidade.
- Assegurar o acesso universal à saúde sexual e aos direitos reprodutivos, uma vez que 44% de mulheres, entre 15 e 49 anos, casadas ou que vivem com seus companheiros, são impedidas de exercer a autonomia sobre seus corpos. (United Nations, 2023a, p. 15)
- Garantir que as mulheres, em toda sua diversidade, cumpram funções de liderança e ocupem espaços de tomada de decisões.
- Promover a divisão do trabalho doméstico e dos cuidados não remunerados com base na igualdade de gênero.
- Formar alianças colaborativas entre governos, organizações da sociedade civil, empresas e entidades internacionais com o propósito de identificar e derrubar barreiras que impedem a igualdade de gênero.

Considerações Finais

Lançada em 2015, com vistas a sua completa implementação ao longo dos 15 anos seguintes, a Agenda 2030, no que diz respeito ao ODS 5, ou seja, à igualdade de gênero, corre o risco real de não ser cumprida. Fato é que, se não dermos prioridade a esse Objetivo, dada a transversalidade característica da igualdade de gênero, toda a Agenda estará comprometida. Desde o fim da pobreza (ODS 1), passando pela fome zero (ODS 2), saúde e bem-estar (ODS 3), educação de qualidade (ODS 4), trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8), redução das desigualdades (ODS 10), paz, justiça e instituições sólidas (ODS 16), até as alianças para alcançar os Objetivos (ODS 17) serão inviabilizados, visto que as mulheres e meninas conformam praticamente a metade da população mundial. (United Nations, 2024) Para lidar com esse risco, enfrentar barreiras institucionais - como leis discriminatórias, baixa participação de mulheres em cargos de liderança e de tomada de decisões, e falta de investimentos voltados à igualdade de gênero nas esferas nacionais, regionais e mundiais - precisam estar no centro dos debates e dos investimentos.

Em suma, pode-se pensar que por trás dos obstáculos apontados, ao longo de nossa explanação, estão tanto a resistência ativa quanto o desinvestimento crônico no que

tange à igualdade de gênero. Sabe-se, por exemplo, que o investimento na criação de empregos impacta todas as pessoas, mas sem o enfoque de gênero, fatalmente deixaríamos em segundo plano as questões relacionadas à discriminação e à plena participação das mulheres no mercado de trabalho. Nesse caso, negligenciar o fator gênero poderia, inclusive, exacerbar em vez de mitigar a desigualdade. De uma perspectiva interseccional, essa desigualdade seria ainda mais agravada, pois as realidades de milhões de mulheres e meninas seriam invisibilizadas.

Referências

Bourdieu, Pierre (2012). A dominação masculina. Bertrand Brasil.

ONU BR (2016). Glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Nações Unidas no Brasil. Acesso 08/03/2024. Disponível <<https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Glossario-ODS-5.pdf>>.

ONU BR (2015). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável / Igualdade de Gênero. Nações Unidas no Brasil. Acesso 08/01/2024. Disponível <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5>>.

UN (2023a). Progress on the Sustainable Development Goals: the gender snapshot 2023. UN Women. Acesso 08/03/2024. Disponível <<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/09/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2023>>.

UN (2023b). Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. UN Sustainable Development Goals. Acesso 08/03/2024. Disponível <<https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>>.

UN (2024). The 2024 revision of world population prospects. UN Secretariat - Department of Economic and Social Affairs. Acesso 08/03/2024. Disponível <<https://population.un.org/wpp/>>.

World Bank Group (2024). Women, Business and the Law 2024. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Acesso 08/01/2024. Disponível <<https://wbl.worldbank.org/en/wbl>>.

Yanatma, Servet (2024). Gender pay gap: this is the only country in Europe that pays women more than men. Euro News. Acesso 08/03/2024. Disponível <<https://www.euronews.com/next/2024/03/08/gender-pay-gap-in-europe-how-do-countries-compare-on-narrowing-the-divide>>.

Veronica M. S. Pires (UVA / InterAgency Institute): Historiadora, com mestrado e doutorado em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC-UFRJ); alumna do Departamento de Estado dos Estados Unidos (US DoS); professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida (UVA); e realiza pesquisa junto ao InterAgency Institute (IA) e ao Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais da Fundação Alexandre de Gusmão (PPV IPRI-FUNAG).

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
